

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 90 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	

YOSHLARDA TADBIRKORLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELLARI

Raxmatullayeva Feruza Azimovna

Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası katta o'qituvchisi
Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish modellari, zamonaviy sharoitda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishning to'xtatuvchi omillarini optimallashtirish sxemasi, va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari tahlili yoritib o'tilgan. Shuningdek, mavzuga doir xulosalar berilgan va tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik qobiliyati, yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati, yoshlar tadbirkorligini optimallashtirish sxemasi, yoshlar tadbirkorligi modellari.

Abstract: This article describes the models of youth entrepreneurship formation, the scheme of optimizing the blocking factors of youth entrepreneurship development in modern conditions, and the analysis of youth entrepreneurship development models. Also, conclusions on the topic were given and relevant recommendations were developed.

Key words: entrepreneurial ability, state policy on youth entrepreneurship development, youth entrepreneurship optimization scheme, youth entrepreneurship models.

Аннотация: В данной статье описаны модели формирования молодежного предпринимательства, схема оптимизации блокирующих факторов развития молодежного предпринимательства в современных условиях, а также проведен анализ моделей развития молодежного предпринимательства. Также были даны выводы по теме и разработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: предпринимательские способности, государственная политика по развитию молодежного предпринимательства, схема оптимизации молодежного предпринимательства, модели молодежного предпринимательства.

KIRISH

Bugungi sharoitda yoshlar tadbirkorligi o'rta sinfni shakllantirishning ancha muhim elementi bo'lib, shuning uchun uni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining asosiy vazifasiga aylanishi kerak. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni ijodiy, jamiyat hayotida faol ishtirok etishga keng jalb etish davlatning strategik resurslarini rivojlantirishga qo'yilgan sarmoyadir. Bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik tadbirkorlikni, bevosita yoshlar o'rtasida kichik biznesni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining g'oyat muhim yo'nalishidir.

Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati hokimiyatni markazlashtirish va konsentratsiyasini yo'qotish, asosiy e'tiborni milliy darajadan mahalliy o'zini o'zi boshqarish va mahalliy davlat hokimiyati darajasiga o'tkazish uchun turtki bo'lishi kerak. Shuning uchun ham yoshlar siyosatini rivojlantirishning eng muhim ustuvor yo'nalishlarini e'lon qilish davlatning strategik vazifasidir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Aholining ijtimoiy qatlamlarining miqdoriy tarkibini baholash yoshlar o'rtasidagi ishsizlik darajasi eng yuqori ekanligini ko'rsatadi. Qolaversa, yoshlar ish tajribasiga ega bo'lmagani uchun "birinchi ishga joylashish" deb ataladigan muammolarga duch kelishadi. Mamlakatimizda yoshlar tadbirkorligi bilan bog'liq muammo tizimli. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun soliq sohasida, ta'lim tizimida islohotlar o'tkazish, umuman, bu muammoga davlat tomonidan yondashuvni isloh qilish zarur.

Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha iqtisodiy adabiyotlarda ilmiy-amaliy jihatdan tadqiq qilingan va tegishli xulosalar shakllantirilgan.

Xususan, Yu. P. Aniskin fikricha yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishda inkubatsiya modeli samarali xisoblanadi. Inkubatsiya markazlari yosh tadbirkorlarga o'z bizneslarini boshlash va rivojlantirish uchun zarur resurslar bilan ta'minlaydi.

- Mentorlik xizmati (tajribali mutaxassislar maslahatlari);
- Kichik ijara to'lovlari asosida ofis, jixoz v atexnika taqdim etish;
- Biznes reja tuzishda yordam berish;

E.H.Chamberlin nazariyasi va tadqiqotlari yosh tadbirkorlarni moliyaviy jihatdan qo'llab quvvatlashga qaratilgan, xususan venchur kapital kompaniyalari orqali investitsiya ajratish, davlat grandlari va imtiyozli kreditlar berish, yoshlar startaplariga mo'ljallangan fondlar tashkil etishni nazarda tutadi.

B.B.Berkinov fikricha yoshlarni tadbirkorlikka yo'naltirish uchun ta'lim muhim ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Zero maktablar va oliy o'quv yurtlarida tadbirkorlik bo'yicha kurslarni joriy etish, haqiqiy biznes muhitda amaliyot o'tash imkoniyatini berish, biznes treninglar va seminarlar o'tkazish yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishda muhim ro'l o'ynaydi deb hisoblaydi.

A.Yu.Ahmedov fikricha zamonaviy raqamli texnologiyalarni yoshlar tadbirkorligida qo'llash samarali deb hisoblaydi. Yani elektron savdo platformalarini rivojlantirish, raqamli marketing vositalaridan foydalanish, startaplar uchun IT infratuzilmasini yaratish yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga egadir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va yoshlar ishsizligiga qarshi kurashish doktrinasining vujudga kelishi yoshlar siyosatini isloh qilishda bugungi kun talablariga javobdir. Doktrinaning innovatsion xususiyati uning qoidalarini amalga oshirishga qaratilgan hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamiyatning konsepsiyalari, strategiyalari, siyosiy tavsiyalari, harakat dasturlarini izchil ishlab chiqishni ta'minlashga qaratilgan.

To'g'ri olib borilayotgan davlat siyosatida yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish yoshlar o'rtasidagi ishsizlik va shunga mos ravishda ijtimoiy keskinlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishni qiyinlashtiradigan omillar, ularni bartaraf etish chora-tadbirlari quyidagi sxemada keltirilgan.

Zamonaviy sharoitda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishning to'xtatuvchi omillarini optimallashtirish sxemasi.

Shu bilan birga, sotsiologlarning fikriga ko'ra, yoshlar o'rtasidagi ijtimoiy keskinlik koeffitsienti doimiy ravishda oshib bormoqda. Bu sababning mohiyati iqtisodiy inqiroz fonida vujudga kelgan va yoshlar tadbirkorligining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan iqtisodiy muammolar bilan bog'liq.

Infratuzilmaning rivojlanmaganligi, tadbirkorlik faoliyatining nomutanosibligi, ta'lim, konsalting va axborot xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ixtisoslashgan jamoat tashkilotlarining xabardorligi yo'qligi sivilizatsiyalashgan tadbirkorlikni shakllantirishga to'sqinlik qilib, tadbirkorni ko'plab murakkab iqtisodiy, moliyaviy muammolar bilan yolg'iz qoldiradigan texnologik va tashkiliy masalalardir.

1-jadval. Yoshlar tadbirkorligini shakllantirish va rivojlantirishning iqtisodiy muammolari turlari.

Muammo turi	Tarkibning xususiyatlari
1	2
Talabalarni mehnatga tayyorlashning turli darajadagi ta'lim muassasalari darajasida kasbiy yo'naltirish bilan bog'liq muammolar	Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari o'rtasida bilim va amaliy ko'nikmalarning pastligi, natijada yoshlarning tadbirkorlarga qiziqishi yo'qligi, ish beruvchilar ehtiyojlariga moslashishni istamasligi.
	Ta'lim tizimining mamlakatdagi biznes sharoitlaridan uzoqligi: talabalar uchun korxonalarda «haqiqiy amaliyot» olish imkoniyati yo'q
	Tadbirkorlik faoliyatining turli jihatlari haqida ma'lumotlarning etishmasligi
	Yoshlar, universitet bitiruvchilari o'rtasida o'zini o'zi qadrlashning yuqori darajasi: yoshlar zamonaviy voqelikka moslashmagan
	Yuqori sifatli ta'lim va natijada yuqori sifatli mutaxassislar muammosi
	Oilada bolalikdan tarbiya muammosi, mehnatga munosabat; maktab o'quvchilarining ota-onalarning qayerda o'qish haqidagi qarorlariga yuqori darajada bog'liqligi
	Kasalxonada o'qish va ishni birlashtirishning mumkin emasligi, talabalar uchun qisqa muddatli ish uchun haq to'lash kafolatlarining yo'qligi
	Ishlab chiqarish amaliyoti predmeti bo'yicha ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasida aloqa yo'qligi
Ish bilan bevosita bog'liq muammolar	Birjada ro'yxatdan o'tishda qiyinchiliklar
	Bo'sh ish o'rinlarining etishmasligi muammosi
	Yoshlarni ekspluatatsiya qilish uchun ishga joylashtirishda sinov muddatidan foydalanish
	Yosh mutaxassis-bitiruvchilar tushib qoladigan yopiq doira: ular tajribaga ega bo'lmagani uchun ishga olinmaydi va tajribaga ega bo'lolmaydi, chunki ularni hech kim ishga olmaydi.
	Yoshni kamsitish
	Yoshlarda mehnat daftarchasining qadri yo'q, faqat yuqori maosh muhim
	Korxonalarimizning texnik va boshqa mehnat sharoitlari (eskirgan texnologiyalar, jihozlar, mehnat sharoitlari) talablariga tayyor emasligi.
	Mehnat bozorida firibgarlik muammosi: bo'sh ish o'rinlari paydo bo'ladi, yoshlar ishga olinadi, lekin ular bir oy ichida ishdan bo'shatiladi, ular ish haqini deyarli to'lamadilar.
Ish beruvchida yoshlarning salbiy imidji muammosi	
Davlat institutlarining muammolari	Shaharda amalga oshirilayotgan dastur va loyihalar to'g'risida yetarlicha ma'lumot yo'qligi sababli talabalar, ayniqsa, tijorat universitetlari passivligi.
	Yoshlar uchun ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari yoshlarga faqat maslahat berishlari mumkin, real chora ko'rmaydilar
	Turli vakolatli davlat organlari o'rtasidagi harakatlarning nomuvofiqligi muammosi - turli idoralar o'rtasidagi sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish muammolari
	Etim bolalar va ozodlikdan mahrum etish joylaridan qaytgan yoshlar muammolari aholining ayrim qatlamlari uchun kvotalar va bandlikka ko'maklashish markazlarida ro'yxatga olish muammosi sifatida.

Hududlarning o'zaro hamkorligi tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha axborot va tajriba almashish nuqtai nazaridan ham, turli hududlardagi tadbirkorlarning amaliy, iqtisodiy o'zaro hamkorligini tashkil etish nuqtai nazaridan ham yomon yo'lga qo'yilgan. Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari hal etilmayapti.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda yoshlar tadbirkorlikka o'z ehtiyojlarini qondirish va qoniqish uchun, O'zbekistonda esa, birinchi navbatda, yuqori turmush darajasiga erishish va moliyaviy ahvolini yaxshilash uchun kirishadi. Tadbirkorlik innovatsion jarayon sifatida mamlakat iqtisodiy rivojlanishining yuqori darajasini ta'minlaydi.

Yoshlarni tadbirkorlikka tayyorlash bo'yicha biznes mas'uliyatining jahon tajribasi milliy tadbirkorlik ta'limini keng yoyish va sifatini oshirish, uni zamonaviy amaliyot talablariga yaqinlashtirish sohasida muhim ko'mak bo'lmoqda. Biz O'zbekistonda ham kadrlar tayyorlash uchun biznes mas'uliyati g'oyasini amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Bunday g'oya, masalan, AQShda "Sanoat ta'limida hamkorlik to'g'risida" gi qonun shaklida o'z ifodasini topgan, Buyuk Britaniyada ham umumiy homiylik va homiylikdan o'quv dasturlariga to'g'ridan-to'g'ri yanada qat'iy aralashuvga o'tish tendensiyasi mavjud.

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga ko'maklashish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha jahon tajribasi har xil turdagi moddiy rag'batlantirish usullaridan foydalanilayotganini isbotlaydi. Masalan, Shvesiyada yosh ishsizlar o'z biznesini boshlash uchun moliyaviy yordam so'rab murojaat qilishlari mumkin. Dastlabki subsidiyalar olti oy davomida beriladi, ularning miqdori olti oylik ishsizlik bo'yicha kunlik nafaqa miqdoriga teng. Buyuk Britaniyada o'z biznesini ochmoqchi bo'lgan ishsizlarga yordam berish dasturi mavjud. O'n uch hafta yoki undan ko'proq vaqt davomida ishsiz bo'lganlar asosiy yoki qo'shimcha ishsizlik nafaqalarini oladilar.

Avstriya va Fransiyada yosh ishsizlarni o'z korxonalarini yaratishga rag'batlantirishning muhim vositasi kreditlar (xususan, foizsiz) yoki maksimal muddatga ishsizlik bo'yicha barcha nafaqalarni to'lashdir.

Gresiyada doimiy ravishda o'zini yangilash va bozorga moslashish jarayoni tufayli ko'proq bandlikni ta'minlaydigan kichik va o'rta korxonalar, shuning uchun davlat moliyaviy imtiyozlar (imtiyozli kreditlar shaklida) berish orqali ularning rivojlanishiga yordam beradi.), rag'batlantirishning byudjet usullari (soliq imtiyozlari), uskunalar sotib olish va binolarni ijaraga berish bilan bog'liq moliyaviy resurslarni investisiya qilish kiradi. Chexiya, Vengriya, Polsha, Slovakiya, Boltiqbo'yi davlatlari kabi mamlakatlarda amalga oshirilgan jadal iqtisodiy islohotlar natijasida u erda yalpi ichki mahsulotning yarmidan ko'prog'ini ishlab chiqaradigan va aholining katta qismini ish bilan ta'minlovchi qudratli xususiy sektor allaqachon yaratilgan.

Bunga yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Xususan, Vengriyada o'z biznesini yo'lga qo'yimoqchi bo'lgan ishsiz yoshlarga tadbirkorlik faoliyatidagi ilk qadamlarni qo'yish uchun subsidiya shaklida yordam berilmoqda. Ularga biznes boshlash mumkin bo'lgan va istalgan foyda keltirmaydigan davrda ma'lum daromad kafolatlanadi yoki imtiyozli shartlarda kredit beriladi.

Masalan, Polshada banklar ishsiz yoshlarga kichik biznesni tashkil qilish uchun kredit beradi. Kreditlarning mavjudligi cheksizdir, ammo ularni olish uchun siz biznes-rejani tuzishingiz kerak. Kredit berish shartlari imtiyozli - bank foiz stavkasining 50 yoki 75 foizi. Kreditning foiz stavkasi va kredit narxi o'rtasidagi farq Polshada mehnat bozorida moliyaviy siyosatni belgilaydigan shahar bandlik markazlari tomonidan qoplanadi. Biroq, O'zbekistonning ishsiz talaba yoshlari o'z bizneslarini boshlash imkoniyatiga ega emaslar, chunki yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga ko'maklashish davlat dasturlarida dastlabki subsidiyalar ko'zda tutilmagan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, milliy iqtisodiyotlarni rivojlantirishning yangi mutanosib mexanizmlarini izlash va buning natijasida rivojlanishning jahon darajasida uyg'unlashuviga erishish zarurligini ta'kidlash mumkin. Ya'ni, milliy iqtisodiyotda ijtimoiy tadbirkorlikni joriy etish va uni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga katta ehtiyoj bor.

Shu bois davlat siyosati yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ular faoliyatining iqtisodiy ko'rsatkichlarini mustahkamlashga qaratilishi lozim. Buning uchun qadriyatlarni tarbiyalash, iqtisodiy dunyoqarashni shakllantirish orqali nafaqat moddiy, balki ma'naviy yo'naltirilgan rag'batlantirishni shakllantirish kerak. Bunda nafaqat tashqi investisiya impulslarini qo'llab-quvvatlash, balki ichki resurslarni safarbar qilish, xizmatlar ko'rsatishni yaxshilash, kichik va o'rta korxonalarini qo'llab-quvvatlashga ham e'tibor qaratish muhim¹.

Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy manfaatdor tomonlar: biznes - davlat - jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik darajasini oshirish zarur, bu biznesni yuritishning mavjud an'analari, aholining mentaliteti va ko'plab texnologik, ijtimoiy va ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bilan bog'liq. tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning subektiv omillariga tegishli qonunchilik yangiliklari.

Amaliyot nuqtai nazaridan, yosh tadbirkorlarning eng samarali modellari quyidagilar hisoblanadi²:

- a) samarali bandlik modeli;
- b) xizmatlarni tijoratlashtirish modeli;
- v) bozor vositachiligi modeli;
- d) tadbirkor yoshlar tashabbusini qo'llab-quvvatlash namunasi;
- ye) adolatli qayta taqsimlash orqali ijtimoiy dasturlarga sarmoya kiritish modeli;
- j) «ijtimoiy-ekologik hudud»ni rivojlantirish;
- g) innovatsion rivojlanish platformalarini qurish;

1 Donauer E., Rajčáková E. Endogénny a exogénny rozvoj na príklade Mikroregiónu pod Marhátom : Regionálny rozvoj a regionálne disparity na Slovensku, c.339-362. http://www.regionálnageografia.sk/publikacie/pub/RDS/13_donauer_rajcakova.pdf, C.341

2 https://d.facebook.com/civichuborg/?__tn__=%2Cg, C.7.

- z) chiqindilardan oqilona foydalanish va samarali qayta ishlash;
 - i) hamkorlik modeli;
 - k) moddiy ta'minot darajasi past bo'lgan aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash modeli;
 - l) qo'shilgan qiymatga ega ijtimoiy tadbirkorlik modeli – yoshlarning ijtimoiy startaplarini shakllantirish va qo'llab-quvvatlash;
 - m) tadbirkorlik tuzilmalarini qo'llab-quvvatlash modeli;
 - n) murakkab biznes modellari.
- E'tibor beradigan bo'lsak, yuqoridagi modellar sof shaklda topilmaydi, lekin bir nechtasini birlashtiradi, bu ularning yosh tadbirkorlar faoliyati samaradorligini belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugun va kelajakda O'zbekistondagi zamonaviy tendensiyalarni va xorijiy tajribani hisobga olgan holda yoshlarning o'zini-o'zi bandligi va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning mavjud mexanizmini takomillashtirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy huquqiy bazaning tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish yo'nalishini uni takomillashtirish, yosh tadbirkorlar uchun imtiyoz va preferensiyalar tizimini rivojlantirish, fuqarolarning tadbirkorlik ko'nikma va yoshlar qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirish orqali amalga oshirish rejalashtirilgan.

Yoshlar tadbirkorligini shakllantirish va rivojlantirish borasida quyidagi yo'nalishlarda ish olib borilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- bandlik strategiyalarida yoshlar muammolarini hal qilish;
- ish beruvchilar izlayotgan bilimlarga investitsiyalar;
- kasbga yo'naltirish va konsalting xizmatlarini rivojlantirish;
- chet elda ishlash va o'qish imkoniyatlarini ilgari surish;
- sifatli stajirovkalarni qo'llab-quvvatlash;
- bolalarga g'amxo'rlik qilish va umumiy oila mas'uliyatini yaxshilash;
- tadbirkorlikni rag'batlantirish.

Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari bo'yicha olib borgan tadqiqotlarimizdan kelib chiqqan holda, sohani rivojlantirish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz:

- yoshlar uchun tadbirkorlik bilim va ko'nikmalarini rivojlantiruvchi kurslarini tashkil etish;
- soha olimlarining innovatsion g'oyalarini ishlab chiqish doirasida yoshlarni loyiha ishlariga, tadqiqot faoliyatiga jalb etish, uni rivojlantirish;
- tadbirkorlik sohasida yoshlarga ochiq ma'ruzalar, treninglar, mahorat darslari o'tkazish;
- ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirishni oshirish;
- yoshlar jamoalarini biznes-reja tanlovlari va shu kabi boshqa tanlovlarga jalb etish;
- yoshlarni ilmiy tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlash va boshqa shu kabilar.

Yuqoridagi tavsiyalarimiz yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish va mazkur muhitni ijobiy qiyofasini shakllantirishda o'zining bir qator ijobiy samarasini beradi. Jumladan, yangi marralarga erishishga intilish, ko'plab vaziyatlarni erkin tahlil eta olish, tashqi muhit o'zgaruvchanligiga moslashuvchanlikni oshib borishi, o'z-o'ziga bo'lgan tanqiddan kelib chiqib yangi rivojlanish yo'llarini ishlab chiqish va qo'llash, muvaffaqiyatsizliklardan ijobiy xulosalar chiqarishga o'rganish darajalarini ortishida ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 21 apreldagi "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5088-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/5383002>
2. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 16 avgustdagi "O'zbekiston yoshlar ittifoqi huzuridagi «Yoshlar — kelajagimiz» jamg'armasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 669-son qarori. <http://www.kattakurgon.uz/uz/node/511>.
3. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 18 yanvardagi "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 23-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/5234746>.
4. Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 10 maydagi "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasi hamda Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risida nizomlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 294-sonli qarori. <https://www.norma.uz/>
5. Лопатина Р.Ф. Социально-культурные условия формирования мотивации студенческой молодежи к предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека: [сайт]. — URL: <http://dlib.rsl.ru/01006751585>
6. Xabibullayevich, U. L., Nabijanovich, B. D., & Ibragimovna, F. E. (2020). Increasing effectiveness of economic education process basis for the development of qualification of entrepreneurship. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(3), 210-215.

7. Убайдуллаев, Л., & Эргашева, Ф. (2021). Development of enterprise products in students-as a factor of production problems for young enterprises. Общество и инновации, 2(2/S), 446-456.
8. Убайдуллаев, Л.; Эргашева, Ф. . Развитие предпринимательских навыков у студентов - как фактор преодоления проблем молодого предпринимательства. ОИ 2021, 2, 446-456b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

